

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLAR.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

- 15. Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 16. Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

- 17. Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

- 18. Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
- 19. Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
- 20. Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

Гуландом ЮЛДАШЕВА,
Америка қўшма штатлари,
мустақил тадқиқотчи

АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИ МАДАНИЙ МУҲИТИ (МАРИЯ САБТЕЛНИНИНГ “ТЕМУРИЙЛАР ЎТИШ ДАВРИДА” КИТОБИ АСОСИДА)

For citation: Gulandom Yuldasheva. CULTURAL ENVIROMENT OF THE EPOC OF ALISHIR NAVAI (BASED ON THE BOOK “TIMURIDS IN TRANSITION” OF MARIA SUBTELNY). Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.141-145.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302572>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Мария Сабтелнининг “Темурийлар ўтиш даврида: туркий-форсий сиёсат ва ўрта асрлар Эрониди маданиятлараро таъсир жараёни” китоби ҳақида фикр юритилади. Унда 14-15 асрлардаги Ўрта Осиёда туркий-мўғул ҳамда эроний давлат бошқаруви ҳақида сўз боради. Буюк темурийлар сулоласининг асосчиси Амир Темури туркий-мўғул яса қоидаларига биноанда легитим империяда форс-ислом хусусиятларига кўра ўтроқ бошқарув шаклида ўрнатади. Ўтиш даври Темурдан кўчманчи империяни марказлашган, ўтроқ давлатга айлантириш учун улкан саъй-ҳаракатларни талаб қиларди. Шундай қилиб, Темури ажойиб шаҳарлари ва буюк гидротехник иншоотлари ривожланган буюк империя куришга эришади. Унинг авлодлари, хусусан, Султон Ҳусайн Бойқаро туркий-мўғул маданий ўзига хосликни ва форс-ислом бошқарувининг кўплаб хусусиятларини сақлаб қолишга эришади. Султон Ҳусайн Бойқаро даври буюк давлат арбоби Алишер Навоийнинг ўчмас сиймоси XV аср Ҳирот адабий муҳитининг муҳим қисмини ташкил этади.

Калит сўзлар: Алишири Навоий, ижтимоий-иқтисодий ташкиллаштириш, вақф, империя, давлат.

Гуландом ЮЛДАШЕВА,
Соединенные Штаты Америки,
независимый исследователь

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ЭПОХИ АЛИШЕРА НАВОИ (НА ОСНОВЕ КНИГИ МАРИИ САБТЕЛНИ «ТИМУРИДЫ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»)

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена описанию основной сути книги Марии Сабтельной «Тимуриды в переходный период: тюрко-персидская политика и аккультурация в средневековом Иране». В ней рассказывается о тюрко-монгольском и персидском государственном управлении в 14-15 вв. в Средней Азии. Основатель великой династии Тимуридов Амир Тимур установил легитимную империю с тюрко-монгольскими правилами яса на оседлую форму правления с персидско-исламскими чертами. Переход потребовал от Тимура огромных усилий, чтобы превратить кочевую империю в централизованное оседлое государство. При этом Тимур построил великую империю с великолепными городами и великим гидротехническим сооружением. Его потомки, особенно султан Хусейн Байкара, сохранили многие черты своей тюрко-монгольской культурной идентичности и персидско-исламского управления. Ключевая роль выдающегося государственного деятеля Алишера Навои во время правления султана Хусейна Байкара является важной частью литературной среды Герата XV века.

Ключевые слова: Алишир Навои, общественно-экономическая организация, вакф, империя, государство.

Gulandom YULDASHEVA,
United States of America
Independent researcher

**CULTURAL ENVIROMENT OF THE EPOC OF ALISHIR NAVAI
(BASED ON THE BOOK “TIMURIDS IN TRANSITION”
OF MARIA SUBTELNY)**

ANNOTATION

This article is seeking to discuss about Maria Subtelny's book "Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran" talks about the Turko-Mongolian and Persian state administration in the 14-15 centuries Central Asia. The founder of the great Timurid dynasty Amir Timur established a legitimate empire with Turko-Mongolian *yasa* rules to a sedentary form of government with Persian-Islamic features. The transition required an enormous effort from Timur to transform a nomadic empire into a centralized, sedentary state. In doing so Timur accomplished to build a great empire with splendid cities and great hydraulic construction. His descendants, especially, Sultan Husayn Bayqara retained many features of their Turko-Mongolian cultural identity and Perso-Islamic administration. Prominent statesman Alisher Navai's pivotal role during Sultan Husayn Bayqara's reign is an important part of the literary environment of the 15th century Herat.

Key words: Alishir Navai, socio-economic organization, vaqf, empire, state.

Ғарбда Соҳибқирон Амир Темурнинг (1336-1405) шахсияти, юришлари, маданият ва маърифат ривожланишига катта эътибори, давлатчилик сиёсати, жозибадор архитектураси ва илм-фан ривожланишига пойдевор қурганлиги, шунингдек, темурийлар даври тарихи борасида кўплаб шарқшунос олимлар томонидан талайгина ишлар қилинган [Subtelny,1986, 56–79]. Канадалик олима Мария Сабтелнининг “Темурийлар ўтиш даврида: туркий-форсий сиёсат ва ўрта асрлар Эрониди маданиятлараро таъсир жараёни” [Subtelny, 2007] асари ана шундай изланишлар ва узоқ йиллик меҳнатлари самарасидир. Унда Амир Темурнинг тарихдаги легитим ҳукмронлиги масаласи ва сўнги темурий подшоҳ Султон Ҳусайн Бойқаронинг (1438-1506) саркардалик ҳаёти, давлат бошқарув сиёсати, саройдаги маъмурият муаммолари, Хуросон бўйлаб қурдирган иншоотлари, пирлар хотирасига аталган вакф мулклари ва Алишер Навоийнинг (1441-1501) саройдаги муҳим ўрнини тадқиқ этган. Бу асар Brill Inner Asian Library нашриёти томонидан 2007 йили Голландияда нашр қилинган. Сабтелни бу хизмати учун 2008 йили “Хўшанг Пуршариати Эроний тадқиқотлар китоби учун мукофот”ига (Houshang Pourshgariati Iranian Studies Book Award) сазовор бўлган.

Олима учун Амир Темурнинг тарихдаги легитим ҳукмронлик масаласини очиб беришда немис социологи Макс Вэбернинг [Weber,1978] асари асосий манба вазифасини ўтаган.

Вэберга кўра, мохир саркарда Амир Темурнинг давлат бошқарувидаги юксалиш сирлари ва салтанат ҳукмронлигининг кучайишига хоннинг катта обрўси ҳамда атрофдагиларга кучли таъсир ўтказиш қобилятида деб билади. Амир Темурнинг мақсади салтанатни тиклаш ва қадимги чингизийлар тузумини қайта тартибга солишдан иборат бўлган, деб изоҳлайди Вэбер. Амир Темур кучли шахсиятини сиёсий ўйинда мохирона қўллаш билан бирга бошқаларга таъсир ўтказиш қобиляти натижасида марказлашган давлат қуришда муваффақият қозонган.

М.Сабтелни Амир Темурнинг форс тазкирачилигида “соҳибқирон” номи билан машхурлиги, рухий олам билан мулоқотга кириша олиш истеъдоди, тушлар таъбири ҳамда издошлари фикрини ўқий олиш қобиляти ҳақида фикр юритади. Амир Темурнинг чигатой улуси юртдан келиб чиққанлиги, Хуросон, Эрон ва Моварауннаҳрни туркий-мўғул давлатчилиқ анъаналарига мос равишда бошқарганини таҳлил қилади.

Олиманинг таъкидлашича, Темур авлодлари ўтроқ мусулмон аҳоли устидан ҳукмронлик қилгани боис ўтроқчилик бошқарув сиёсатига мослашиб, ислом давлати форс анъаналарига мувофиқ давлат юргизиш моделини ўзлаштиришга мажбур эдилар. Бу ўз навбатида турк-мўғул ҳарбий зодагонлари ва эроний маъмурият вакиллари ўртасидаги рақобатлашувчи икки мафкуравий тенденцияларнинг зиддиятига олиб келди.

Ўрта асрлар султонликлари орасида йирик ва бадавлат ўлкаларидан саналмиш Хуросон салкам 40 йил мобайнида темурийзода Султон Ҳусайн Бойқаро (1469-1506) кўли остида Ислом дунёси марказларидан бирига айланди. XV асрнинг иккинчи ярмида ўзаро ёв хонлиқлар ўртасида авж олган рақобат натижасида устунлик қилган Ҳирот Шарқ Ислом цивилизациясининг маданий маркази сифатида пайдо бўлди [Subtelny, 1983:122].

Ғарб тарихчиларининг темурийлар даври Хуросон ва Моварауннаҳрдаги маданий ва илмий юксалиш жараёнини бир овоздан “Темурийлар ренэссанси” деб аталишига олима ўз тадқиқотларида кўп тўхталади. Унинг фикрича, темурийлар сулоласи вакиллари, уларнинг туркий-мўғул тарафдорлари форс маданияти намуналарини ўзлаштириб, адабиёт, рассомчилик, меъморчилик ва мусиқага ҳомийлик қилишди. Шу билан бирга, темурийлар туркий маданий меросини сақлаб қолиш мақсадида араб ёзувига мослашган, қадимдан форс анъаналарига жуда яқин бўлган туркий (чигатой) тили ва адабиётини яратишга эришдиларки, ҳатто туркий уйғур ёзувидан рамзий фойдаланишни ҳам сақлаб қолдилар. Натижада темурийлар даври ўз замондошлари ва кейинги авлод олимлари томонидан ўрта аср Шарқ Ислом оламида энг маданиятли сулола сифатида эътироф этилди ва Султон Ҳусайн Бойқаро давлат бошқаруви Маршал Хожсоннинг (1922-1968) “ҳарбий ҳомийлик давлати” [Hodgson,1974] деб атаган тушунчанинг тимсоли бўлди. Ушбу даврнинг “Темурийлар уйғониш даври” деб аталиши аслида Султон Бойқаронинг ҳомийлиги натижасида маданият, санъат ва адабий жараённинг мисли кўрилмаган даражадаги юксалишининг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жабҳага таъсирини ҳам кўрсатмай қолмади.

Сабтелни тадқиқотининг бош мавзуси қилиб Амир Темурнинг эвараси Ҳусайн Бойқаронинг сиёсий, тарихий, ижтимоий, молиявий ва маданий-маиший ҳаётидаги мураккаб жараёнларни танлаган. Ҳусайн Бойқаронинг эмиқдоши, энг яқин кўмакдоши ва маслаҳатчиси Алишер Навоий давлат сиёсати ва сарой маданий ҳаётида энг муҳим ролни, яъни давлат арбоби вазифасини бажаради. Ҳусайн Бойқаро Ҳиротни кўлга киритганидан бир неча ҳафта ўтгач, 14 апрель, 1469 йили Навоий Самарқанддан Ҳиротга етиб келади. Аждодларининг узок йиллар темурийлар сулоласига хизмати ҳурмати Навоий муҳрдор лавозимига, 1470 йили эса амир этиб тайинланади. Темурий ҳукмдорлар сафига “ички” хизматида қўшилиб, Навоий ҳеч қандай маъмурий лавозимга сайланмаган ҳолда Султоннинг асосий маслаҳатчисига айланади. Форсий манбаларда Навоий асосан “муқарраби ҳазрати султон” (ҳазрат султоннинг яқини) номи билан машхур бўлиб, олима Навоийни мўғулларнинг Юнь саройида Кублаихоннинг ички аҳли кўриқчиси ва яқин маслаҳатчиси уйғур котиби Лянь Сянь шахсига ўхшашлигини айтади.

Олим Фаҳри Ҳиравий эса Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асарининг таржимасида сарой маданий ҳаётининг пешқадам арбобларидан Алишер Навоий ҳақида қуйидагиларни

ёзади: “Кўплаб тенги йўқ ва ниҳоятда иқтидорли хаттот, ҳофиз, машшоқ, мусаввир, зарҳалчи, тасвирий санъат устаси, ёзувчи, *муаммо* усталари ва шоирлар унинг ҳомийлигида гуллаб-яшнади; бундай иқтидорлар сони бошқа бир жойда шунчалар миқдорда кузатилмаган эди” [Subtelny:1983,123-124].

Сабтелнининг айтишича, Навоийнинг Ҳирот сиёсий маъмурий ҳаётидаги тутган ўрни жуда муҳим бўлган. Саройдаги “девони аъло” вакиллари янги маъмурий лавозимларга тажрибалик шахсларни қабул қилишга чақирди. Навоий, аввалам бор, Маждиддиннинг вазирлик лавозимига танланишида қатнашди ва сарой маъмуриятига тартиб киритди. Ўз навбатида Маждиддин Султон саройининг маъмурий ишлари ва Хуросон бўйлаб қишлоқ хўжаликнинг такомиллашувига ўзгартиришлар киритишга эришди. Хондамирнинг айтишича, Маждиддиннинг нойиблиги ва Амир Алишернинг амирлиги туфайли давлат ишлари қайта тикланди, фуқароларнинг ҳам, ҳарбийларнинг ҳам мавқеи яхшиланди. Сабтелни Навоий билан Маждиддиннинг кейинги мураккаб муносабатларини алоҳида бобда ёритиб берган.

Сарой маданий жабҳадаги тарихий маълумотларни Бобур Мирзонинг ноёб “Бобурнома” асаридан ўрганамиз. Масалан, Бобур Мирзо Ҳусайн Бойқаро вафотидан сўнг сал ўтмай Ҳиротга ташрифи чоғида қуйидагиларни баён қилган эди: “Унинг даври кўп яхши замонлар эрди! Хуросон аҳли ва айниқса, Ҳирот шахри олиму фузалолари билан тўла эрди” [Babur,1970,283].

Хондамирнинг “Ҳабиб ус-сияр”, Муҳаммад Ҳайдарнинг “Тарихи Рашидий”, Муҳаммад Исфизорийнинг “Равзат ул-жаннат”, Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” каби замондошларнинг қолдирган асарлари ҳам Ҳирот маданий давраси ҳақида бой маълумотлар беради.

Зайниддин Восифийнинг “Бадоеъ ул-воқеа”даги (13-17 боблар) бир қанча воқеалар тўплами Навоийга бағишланган бўлиб, унда Навоийнинг темурийлар саройидаги турли “уламою фузалолари” билан муносабатини таърифлаб берганлигининг гувоҳи бўламиз [Восифий, 1961,484]. Ҳам шеърий ва санъат аҳли ҳомийси, ҳам шеърий мулкнинг соҳибкирони ва адабиёт раҳнамоси сифатида Навоийнинг фаолияти ҳақи равишда унга темурийлар Ҳирот маданий ҳаётида ягона энг таниқли шахс сифатида обрў-эътибор қозонишига сабаб бўлди. Туркий тилнинг Ислом Шарқ адабиёти дурдоналари қаторига киришига сабабчи бўлган Навоийнинг темурийлар маданий ҳаётида қолдирган ўчмас изини таъкидлаш зарурдир.

Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” (1498-1499) тазкираси ва унинг форсчага ўтирилган таржима ва қўлланмаларига асосланган ҳолда, 1490-1500 йиллар оралиғида шаҳарда ижод этган шоирлар сони 150-200 ташкил этганлиги қайд этилган [Navai,1945,ch.3-5].

Изфазоний “Равзат ул-жаннат”га ёзган муқаддимасида темурий ҳарбий саркардаларини Ҳирот вилоятини ривожлантиришдаги хизматлари учун мақтади. Ўзининг хайрия ишлари билан машҳур бўлган Навоий айнан Султон-Ҳусайннинг талабига кўра, шахсан ўзи қишлоқ хўжалиги билан шуғулланган, натижада ундан катта даромадлар тушган. Темурийлар замонасининг турли табақа ва гуруҳлари тавсифига бағишланган “Маҳбуб ул-қулуб” асарида Навоий деҳқонни инсоният учун яратган меҳнатлари сабабли мақтаган. “Деҳқоннингбоғи жаннат намунаси; унинг экилган макони (полиз) руҳ учун озуқа; унинг ҳар бир дарахти жаннатнинг мовий-яшил гумбазига, мевалари эса ундаги юлдузларга ўхшайди.” Шунингдек, “Ҳайрат ул-аброр” достонида эса Хуросон ва Ҳиротни мадҳ этишга бағишланган алоҳида бобида у Ҳирот атрофидаги экин майдонларининг кенгайиб кетганлигини айтади.

Алишер Навоийнинг Ҳиротда барпо этган улкан иншоотлари – Ихлосия, Ҳалосия ва Шифоия халқ манфаати йўлида хизмат қилишга қаратилди. Навоий “Вақфия” асарида ўзининг Ҳиротда олиб борган хайрия фаолиятдан ҳикоя қилиб ноёб маълумотлар қайд этган. Сабтелни темурийлар даври вақф ҳужжатларининг кам учраши боис “Вақфия” асарини Хуросоннинг ижтимоий ва маданий ҳаётини ёритиб берувчи ноёб манба сифатида қадрлайди. Бу асарда Навоий Ихлосия мажмуасини юритиш мақсадида вақф ерларидан тушган маблағдан фойдаланганлигини маълум қилади. Асарда ишчи-ходимларнинг рўйхати, бева-бечораларга

озик-овқат ва кийим-кечакнинг тарқатилиш йўриқномаси ҳамда Навоий томонидан яратилган шарт-шароитлар ҳақида сўз боради. Шу сабабли бу вақф масаласига оид расмий ҳужжат эмас, дейди Сабтелни. Аксинча, Навоийнинг ўзи таъкидлашича, “Вақфия” шариат қонунлари ва замон анъаналарига мувофиқ вақф ҳужжатларининг мажмуасидир.

Сабтелнига кўра, “Вақфия” бадиий характердаги биографик асар сифатида эътиборга лойиқдир. Бу асар ўзининг оригиналлиги билан шу жиҳатдан фарқлики, бунда Навоий ўзининг шахсий ҳаётига оид фактлар ҳақида баҳс юритади. Навоий Султон Ҳусайн Бойқаро саройидаги лавозими, иқтисодий ютуқлари, темурийлар саройидаги эришган муваффақият ва камчиликлари ҳақида тўхталади. “Вақфия” Навоий даврида адабий манба ҳисобланган, кейинчалик ҳам “Хамса” ва “Хазойин ул-маоний”га илова сифатида келтирилганлиги, ундан ташқари Навоий асарлари антологиясига киритилганлиги маълум. Бундан ташқари, адабий асар сифатида “Вақфия” Ўзбек хонлари ва Сафавийларнинг Ҳиротни 1507 ва 1510 йиллардаги ишғоли пайтида Ихлосия мажмуасига доир кўпгина форс тилидаги манбаларнинг фожиавий тақдиридан, яъни талофатга учраб ёқиб йўқ қилинишидан омон қолган кўринади. Олиманинг “Темурийлар ўтиш даврида” Навоийнинг вақф масалаларига тўхталиши Ҳиротдаги хайрия фаолиятининг маданият ва илм маърифатнинг ривожланишида ўчмас из қолдирганлигидан хабардор қилади.

Умуман олганда, XIV-XV асрларда Марказий Осиё худудида яшаган тарқоқ жамоалардан Амир Темурнинг кучли салтанат қуришга муваффақ бўлгани асрлар оша ҳам Ғарб ва Шарқ олимлари диққатини тортиб келмоқда. Соҳибқироннинг марказлашган катта империяси ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий, давлатчилик ва маъмурий асослари ҳали хануз турли мутахассис ва тарихчиларни қизиқтириб келаётгани бежиз эмас. Улуғ саркарда Амир Темурнинг тарқоқ ётган туркий элатларни ва мўғул жамоаларни бирлаштириб, улардан кучли аскар тўплаб, катта худудларга юришлар уюштириб, савдо йўлларини тартибга солиб, ҳунармандчилик, меъморчилик ва дипломатия алоқаларини йўлга қўйганлиги марказлашган давлат қуриш санъати ва маҳоратини намоён қилади. Темурийлар авлоди Султон Ҳусайн Бойқаро қурган давлатида яратилган бой маданий муҳитнинг соҳибқирони Алишер Навоийнинг ўрни бекиёсдир. Хуросонда яратилган катта иншоотлар, ноёб китобат санъати қўлёзмалари, мусикашунослик, миниатюра, илм-маърифатнинг ривож топиши натижасида юзлаб қимматли асарларнинг битилиши Ғарб олимлари томонидан таърифланган “Темурийлар уйғониш даври” атамасига исбот бўла олади, деб хулосалаймиз.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Maria Eva Subtelny, “A Taste for the Intricate: The Persian Poetry of the Late Timurid Period.” *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 136, no. 1 (1986)
2. Maria Subtelny, *Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran*, Brill, Leiden, 2007
3. Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claught Wittich, Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 1978
4. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, vol. 2, *The Expansion of Islam in the Middle Periods* (Chicago: University of Chicago Press, 1974),
5. Maria Subtelny, *Art and Politics in Early 16th Century Central Asia*, *Central Asiatic Journal* 27, nos. 1–2 (1983)
6. Зайниддин Васифий, *Бадое ул-воқеъа*, ред. А.Н.Болдыревым, 2 издание, Москва, 1961
7. Ali Shir Nava’i, *The Majalis un-nafa’is, “Galaxy of Poets,” of Mir ‘Ali Shir Nava’i: Two 16th Century Persian Translation*, ed. by Ali Asghar Hekmat (Teheran 1323/1945).

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000